

Infraestructura Pública Digital

La Nueva Arquitectura de Dominación Global

Tomas Camacho¹

Resumen

La Infraestructura Pública Digital (IPD) es una iniciativa que se viene planificando y desarrollando desde Microsoft, una de las multinacionales tecnológicas más importantes a nivel mundial, a través de la fachada de la Fundación Bill y Melinda Gates, sin embargo, no lo hace en solitario y para ello se ha hecho acompañar de la Fundación Rockefeller, al igual que los primeros, su representación se hace a través de unas de sus Organizaciones No Gubernamentales (ONGs): Co-Develop. Esta propuesta es apoyada por el Foro Económico Mundial, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, así como por el Consejo Europeo.

El último territorio en disputa por el dominio mundial es la subjetividad y la captación de esta en su totalidad se verá codificado en simple bloques de datos y ya no como intersubjetividad con capacidades para la transformación de su entorno. Se pretende que en los próximos cinco (5) años cincuenta (50) países hayan implementado esta infraestructura bajo el monitoreo de la sociedad civil en relación directa con ONGs, la mediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Foro Económico Mundial, El Consejo Europeo y la Nueva Arquitectura Financiera Internacional integrada por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El impacto geopolítico en la aplicación de este dispositivo geofinanciero constituye un renovado intento para alcanzar una nueva división internacional del trabajo, en el que ya los territorios soberanos pueden correr el riesgo de desaparecer y los grupos humanos son el objetivo preciso que aceleraran la incorporación, que supone, el nuevo desequilibrio de esta (IPD).

Palabras clave:

Infraestructura Pública Digital, Nueva Arquitectura de Dominación Global, geopolítica, geofinanzas, geodigital.

¹ Doctor en Ciencias Gerenciales, Master en Integración Regional en perspectivas Comparadas América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Diplomado Superior en Geopolítica. Profesor e investigador del Doctorado en Ciencias Gerenciales de la Universidad Latinoamericana y del Caribe y en la Maestría en Política Exterior del Instituto de Altos Estudios Diplomáticos "Pedro Gual".

Digital Public Infrastructure
The New Architecture of Global Domination
Tomas Camacho²

Abstract

Digital Public Infrastructure (DPI) is an initiative that has been planned and developed by Microsoft, one of the most important technology multinationals worldwide, through the façade of the Bill and Melinda Gates Foundation, however, it does not do so in alone and for this he has been accompanied by the Rockefeller Foundation, like the first, his representation is done through one of its Non-Governmental Organizations (NGOs): Co-Develop. This proposal is supported by the World Economic Forum, the United Nations Development Programme, as well as the European Council.

The last territory in dispute for world domination is subjectivity and the capture of this in its entirety will be codified in simple blocks of data and no longer as intersubjectivity with capacities for the transformation of its environment. It is intended that in the next five (5) years, fifty (50) countries will have implemented this infrastructure under the monitoring of civil society in direct relationship with NGOs, the mediation of the United Nations (UN), the World Economic Forum, The European Council and the New International Financial Architecture integrated by the International Monetary Fund and the World Bank.

The geopolitical impact in the application of this geofinancial device constitutes a renewed attempt to achieve a new international division of labor, in which sovereign territories may already run the risk of disappearing and human groups are the precise objective that will accelerate the incorporation, which supposes, the new imbalance of this (DPI).

² Doctor in Management Sciences, Master in Regional Integration in Comparative Perspectives between Latin America and the Caribbean and the European Union. Advanced Diploma in Geopolitics. Professor and researcher of the Doctorate in Management Sciences at the Latin American and Caribbean University and in the Master in Foreign Policy at the 'Pedro Gual' Institute of High Diplomatic Studies.

Interpelaciones

¿Qué es la Infraestructura Pública Digital?

¿Quiénes están impulsando esta propuesta?

¿Cuáles son los impactos geopolíticos en el contexto global?

¿Cuáles son los elementos que impulsarían la constitución de una Nueva Arquitectura de Dominación Global?

La Infraestructura Digital Global

“La Infraestructura Pública Digital (IPD) es un medio compartido para muchos fines. Es un facilitador fundamental de la transformación digital y está ayudando a mejorar la prestación de servicios públicos a escala. Si se diseña e implementa bien, puede ayudar a los países a alcanzar sus prioridades nacionales y acelerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los gobiernos, los donantes, el sector privado y la sociedad civil tienen la oportunidad de darle forma³.”

El impacto de este mecanismo de control sobre la sociedad y el sujeto son tremendos, es por ello, que analizaremos lo que plantean los principales proponentes que son fundamentalmente la Fundación Bill y Melinda Gates, la ONG Co-Develop de la Fundación Rockefeller, pasando por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP: siglas en inglés), el Foro Económico Mundial (WEF: siglas en inglés) y el Consejo Europeo (CEU: por sus siglas en inglés). Igualmente agradecemos a quienes han colocado el presente tema de absoluta relevancia, como lo son el investigador de la geopolítica Pepe Escobar, a Tyler Durden de *ZeroHedge* y el editor del diario inglés *The Guardian*, Kit Knightly.

Que plantean cada uno de estos grupos de poder que conforman la actual plutocracia occidental para la elaboración de una Nueva Arquitectura de Dominación Global (NADG), cuyo centro está colocado en la acelerada objetivación del sujeto y el rompimiento con toda posibilidad de construcción intersubjetiva emancipadora, es decir, la eliminación del sujeto y de la sociedad como los conocemos hasta hoy. Iniciamos con la primera cita que presentamos previamente y de allí extraemos que la IPD “... para muchos fines⁴”, pero no define en este mismo apartado ¿cuáles son?, ¿para qué?,

³ La Infraestructura Pública Digital. Para profundizar, visitar: <https://www.undp.org/digital/digital-public-infrastructure>

⁴ Ob. Cit.

no obstante, nos permite al discriminar los actores como “Los gobiernos, los donantes, el sector privado y la sociedad civil...”³ El proceso de control se lleva a través de numerosas instituciones tanto privadas como públicas, pero apuntan en un mismo sentido que es, garantizar el dominio. Los gobiernos se convierten así en objeto de las presiones para la aplicación de políticas de dominación diseñadas desde las instancias denominadas donantes-sector privado y controladas por grupos de presión que actúan en conjunto y bajo financiamiento de estos mismos.

Nueva Arquitectura de Dominación Global (NADG)

Elaboración propia

Los donantes de las distintas fundaciones como Bill y Melinda Gates y Rockefeller, entre otras, que diseñan un conjunto de propuestas con base a intereses propios para generar⁴ una NADG que les permita superar los límites de la División Internacional del Trabajo. En ese primer nivel se diseñan las políticas de dominación

-
1. Ibidem
 2. Trataremos de demostrar cómo, desde estas organizaciones se preparan paquetes a ser implementados directamente por las instituciones formalmente aceptadas mundialmente, usando para ello fuentes primarias.

que posteriormente son instrumentalizadas, puestas en marcha y con la orientación-mandato de medidas de obligatorio cumplimiento para todos los países miembros. Así llegamos a este segundo nivel que en su conjunto se encuentra integrado por la ONU y la UE, pero en la que hacen vida, al mismo tiempo, ONGs, Sociedad Civil. Un segundo nivel que se encuentra por encima de los presidentes o jefes de gobierno, que enseñan que es democracia, justicia, derechos humanos pero, que no han sido electos para ejercer ningún cargo y que las consecuencias de sus acciones deben ser asumidas por la comunidad de países que conforman las instituciones que representan⁵. A propósito, ellos cuentan con el respaldo de la Nueva Arquitectura Financiera Internacional (NAFI) a través de sus dispositivos como lo son el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)⁶. En consecuencia, el diseño de las políticas es preparado por quienes gobiernan el mundo, ergo, los donantes y sector privado, que se encuentran impulsando una NADG, centrada en la suplantación del “derecho internacional” por el “mundo basado en reglas.”⁷ Esta pretensión de modificación del mundo impacta en distintas dimensiones como las relaciones internacionales, la diplomacia, la cooperación internacional.

En un tercer nivel, el último en nivel de importancia para ese mundo basado en reglas nos encontramos todos y todas las habitantes de la tierra con el rol asignado que es simplemente el de ratificación de población colonizada, obediente y altamente reproductora. Simplificado una estructura de planificación-mando-control, seguido de una intermediación institucional legal que sirve para monitorear-seguir-perseguir y un último nivel a los que nos corresponde obedecer-seguir-reproducir. A nuestra apreciación esta es la primera aproximación a la NADG.

-
3. Los ejemplos de Borrel, entre otros burócratas de la UE que han generado la peor de las crisis económicas de la UE, no tienen que rendir cuentas a ningún pueblo por ello.
 4. Existen otras de importancia como el *Eximbank* y los *Hedge funds* que son de vital importancia para la comprensión de la NAFI y su impacto global.
 5. Para profundizar ver el discurso pronunciado por el presidente ruso Vladimir Putin en Sochi, el aniversario 20 del Club Valdai. (la versión disponible en inglés)
<https://www.youtube.com/live/UXBmUhSBFBs?si=7DFsZQVfZ4leAveI>

La Fundación Bill y Melinda Gates es la principal promotora de esta política de Infraestructura Pública Digital (IPD), que ya hemos mencionado anteriormente es la base de una NADG. Consiste para estos donantes en:

Cuando la COVID-19 aceleró la transformación digital a nivel mundial, puso de manifiesto la diferencia entre una infraestructura digital fuerte y débil. Los países tienen un margen estrecho para garantizar que cuentan con redes digitales que brinden oportunidades económicas y servicios sociales de manera segura y eficiente a todos los residentes. Se trata de una infraestructura pública digital⁸.

Toman como antecedente la pandemia reciente, a la que el Foro Económico Mundial le dedicó un libro el año 2019, llamado el Gran Reseteo⁹ y que marcaba ya la necesidad de una NADG, con una ralentización de la globalización como propuesta central para enfriar la economía mundial y poder reestablecer un conjunto de patrones que les permita retener el control. El texto anterior establece que el alcance esperado es el "... todos los residentes.¹⁰" Al exponer el concepto de residente nos lleva a plantear que, independientemente de la ubicación del sujeto, el control se extiende a nivel global y que no se requiere que este es un territorio específico para poder llevar la conducción de su voluntad a los fines que prevé el plan mismo. "Cuando los países implementan la IPD: (identificación digital, pagos e intercambio de datos) forman una red digital cohesiva que permite a los países abrir oportunidades económicas de manera segura y eficiente y prestar servicios sociales a sus residentes.¹¹" El control de los datos, transabilidad-trazabilidad de cada sujeto, como se mueve, aparece o desaparece la intersubjetividad formalmente. Esta última cita nos remite al programa de obsolescencia programada expuesto en su tiempo por la señora Lagard quien hoy ocupa la presidencia del Banco Central Europeo.

-
6. Infraestructura Pública Digital. Disponible en: <https://www.gatesfoundation.org/ideas/digital-public-infrastructure>
 7. Al respecto podemos consultar el sitio www.wef.org
 8. Infraestructura Pública Digital. Disponible en: <https://www.gatesfoundation.org/ideas/digital-public-infrastructure>
 9. Ob. cit.

La Fundación Rockefeller, a través de su Organización No Gubernamental Co-Develop establece los siguientes conceptos-servicios que se implican en distintas dimensiones que presentamos y analizamos:

“Proveedores de asistencia técnica: organizaciones que colaboran con los gobiernos en las opciones de diseño y las consideraciones de política, con un enfoque en la inclusión y las salvaguardias.¹²” Integración de las ONGs y gobiernos para alcanzar toda la población y que se harían cargo de las de los diseños de las políticas públicas inherentes al proceso de la IPD y a su vez de los respaldos legales a los que acudiría el ciudadano en caso de violaciones a su propiedad.

“Bienes públicos digitales probados: organizaciones que construyen y mantienen bases de código abierto reutilizables que pueden ayudar a desarrollar IPD y que ya se han implementado a escala poblacional en otras geografías.¹³”

“Habilitar la capacidad local y de todo el ecosistema: iniciativas que ayudan a los gobiernos, la sociedad civil y los integradores/proveedores de sistemas a desarrollar tecnología.¹⁴” La desaparición progresiva del estado, de la democracia y por tanto, de la soberanía, al entregar a la sociedad civil la potestad de entregar la información de cada sujeto a proveedores con la finalidad de desarrollar tecnologías.

“Instituciones de investigación y políticas: organizaciones que miden e investigan el impacto y los daños del IPD y difunden buenas prácticas en cuestiones de gobernanza, financiamiento, inclusión y más.¹⁵” En última instancia la gobernanza de cada país y de cada comunidad quedarían expuestas.

10. Fundación Co-Develop: <https://www.codevelop.fund/what-we-fund>

11. Ob cit.

12. Idem

13. Ibidem

El Consejo de Unión Europea (CUE) a avanzado con mayor rapidez, tal como lo demuestra el sitio *ZeroHedge* y es confirmado al visitar el sitio oficial, que ya se ha aprobado la Billetera con Identidad Digital Europea, dirigida a personas y negocios, para asegurar la autenticación y la identificación electrónica.

En virtud de la nueva ley, los Estados miembros ofrecerán a los ciudadanos y a las empresas billeteras digitales que podrán vincular sus identidades digitales nacionales con la prueba de otros atributos personales (por ejemplo, permiso de conducir, diplomas, cuenta bancaria). Los ciudadanos podrán acreditar su identidad y compartir documentos electrónicos desde sus billeteras digitales con solo hacer clic en un botón de su teléfono móvil.¹⁶

Puede entenderse que el control de la vida en cada una de los aspectos del sujeto estarían bajo la vigilancia del CUE y de las grandes corporaciones que se encuentran comprometidos en el desarrollo de esta IPD. No obstante, tal como afirma Nadia Calviño, primera vicepresidenta de España y ministra para la economía y la digitalización este es el primer paso para consolidar la propuesta.

Para terminar el presente análisis presentaremos la del mayor decisor político occidental, donde se trazan las líneas gruesas de los destinos de occidente con pretensiones de expansión al mundo entero. Se trata de lo que expresa el Foro Económico Mundial sobre este tema¹⁷. Recordamos que el antecedente que usa para ello este centro de poder y considerado uno de los donantes más importantes ya que concentra a las más grandes empresas y empresarios de occidente, que dicta a través de sus encuentros anuales, los planes que se desarrollan frente a lo que consideran “desafíos” para la humanidad.

14. Identidad digital Europea: El Consejo y el Parlamento alcanzan un acuerdo provisional: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/11/08/european-digital-identity-council-and-parliament-reach-a-provisional-agreement-on-eid/>

15. La infraestructura pública digital puede ayudar a resolver los desafíos globales. Así es como se implementa. Disponible en: <https://www.weforum.org/agenda/2022/09/6-first-principles-for-making-digital-public-infrastructure-impactful/>

Consideran, desde el Foro Económico Mundial una serie de principios como el de “Desagregar elementos fundamentales¹⁸”, con ello se busca “... considerar cuáles son los bloques de construcción mínimos que pueden desencadenar la innovación no lineal por parte del ecosistema a nivel local para resolver.” Los bloques corresponden a la información que se encuentra sin trazar desde las esferas locales y que no han sido incorporadas. En segundo lugar “Identifíquelos e impleméntelos como una serie de pasos 1+¹⁹” La creación de la Big Data asociada a procesos que ya se vienen implementando en España como fue expuesto en el apartado anterior, para luego “Pensar en el ecosistema, como clave”, contextualizar la información para así la trazabilidad adquiera un sentido que no pueda ser burlado y por tanto “Construir solo bloques de creación mínimos e interoperables”, no se busca la utilización por parte de usuarios que puedan, a partir de aplicaciones-soluciones tecnológicas, sino que “es importante construir un bloque que pueda utilizarse en diversos contextos²⁰”

Al respecto el jefe de Programas Digitales de la UNPD, Keyzom Ngodup Massaly advierte que:

Estos principios fueron discutidos en el taller convocado conjuntamente por la **Fundación Bill y Melinda Gates**, la **Fundación Rockefeller** y el **Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)**. Un grupo de expertos del DIP, así como expertos en clima y finanzas públicas, se reunieron para discutir cómo la infraestructura digital compartida en áreas específicas, por ejemplo, como el cambio climático, podría ayudar a acelerar el Acuerdo Climático de París. También discutieron cómo la infraestructura digital podría apoyar a las comunidades globales de gobierno...²¹

16. Ob. cit.

17. Idem.

18. Ibidem.

19. Bases establecidas en 2022 para la construcción de principios de la IPD:

<https://www.weforum.org/agenda/2022/09/6-first-principles-for-making-digital-public-infrastructure-impactful/>

La cita anterior expone como se construye la ingeniería social y a través de que aparatos internacionales e intergubernamentales se incorpora a la vida cotidiana de los distintos grupos humanos. Sin embargo, la participación de Microsoft (Fundación Bill y Melinda Gates), tiene una extraordinaria relevancia, en el sentido de que, es esta empresa la que esta haciendo los mayores esfuerzos por generar una hiperrealidad que se imponga a la realidad hasta lograr desplazarla tal como la entendemos. Las herramientas para la construcción de lo anteriormente dicho son las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) a través del *chatbot* conocido como *chatGPT* de *OpenAI*, la cadena de bloques de información (*blockchain* en inglés) y la nube.

IA-Microsoft

Son pasos decididos y rápidos los que se han estado dando en los últimos días del año 2023 y trataremos de analizarlos brevemente. Los antecedentes de la IA no son recientes, en perspectiva, desde las primeras cámaras digitales, ordenadores, software de hojas de procesamiento de palabras, cálculo, se venían dando pasos no ordenados y cuyas ultimas consecuencias no fueron estudiadas por sus inventores, si queremos ir más allá podemos incluir en la lista a la pascalina del año 1642. Por ahora volvamos al momento actual, para obtener la definición de IA, usamos el chatGPT4, incluido en el motor de búsqueda *Bing* (Microsoft) nos redirecciona al sitio web de Máquinas de Negocios Internacionales (IBM, siglas en inglés) y obtenemos lo siguiente: “La inteligencia artificial aprovecha computadoras y máquinas para imitar las capacidades de resolución de problemas y toma de decisiones de la mente humana”²²

20. ¿Qué es la inteligencia artificial? Consultar: <https://www.ibm.com/mx-es/topics/artificial-intelligence>

Pero, ¿cómo funciona y cuáles son sus repercusiones en la vida como la entendemos?. Para ello no basta con entender que los datos que suministramos pasan a formar parte de la IA, sino que esta requiere soportes adicionales tanto para ordenar como almacenar toda la información que capta, expropia y retorna al usuario en forma de venta de información, captando recursos bien sea a través de la publicidad, venta de información acumulada transformada en simples cadenas de bloques, así como el tiempo de uso de la conexión, entre miles de otras maneras de generar capital.

Tomaremos la audiencia a la que compareció Sant Altman (OpenAI), Christina Montgomery (IBM) y Gary Marcus (Universidad de Nueva York) que se realizó el 16 de mayo pasado en el congreso de los Estados Unidos, debido a la pertinencia en relación con nuestras interpelaciones.

“Creemos que la intervención reguladora de los gobiernos será fundamental para mitigar los riesgos de modelos cada vez más potentes”²³, peligros que se encuentran desde el robo de identidades hasta generación de resultados en elecciones, que para el creador de OpenAI son sus “... áreas de mayor preocupación”. Altman continuó su comparecencia admitiendo que “... habrá un impacto en el empleo (...) en las formas de gobierno...”²⁴

Esto tiene una relación directa con la vigilancia practicada por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, siglas en inglés) y que viene denunciándose desde el año 2013 por analistas como Edward Snowden, entre otros. El alcance de tales actividades es global (ver imagen siguiente) y con la incorporación de la IPD alcanzaría niveles importantes de dominación al captar la trazabilidad, las conexiones que pudieran generar a través de cadenas algorítmicas la transformación de la voluntad humana en producto a disposición de las grandes transnacionales para así garantizar sus crecientes tasas de ganancias.

21. Sant Altman, el hombre detrás de ChatGPT, testifica ante el Congreso sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Disponible en: <https://cnnspanol.cnn.com/2023/05/16/sam-altman-ceo-openai-congreso-riesgos-inteligencia-artificial-trax/>

22. Ob. cit.

Espionaje por parte de la Agencia de Seguridad Nacional

Fuente: <https://www.vox.com>

Opinión pública sobre la IA

¿Te preocupa que la IA te reemplace en el trabajo?

Porcentaje de encuestados a los que les preocupa que la inteligencia artificial sustituya puestos de trabajo

Entre 512 y 2.034 encuestados online por país en febrero de 2023.
Países seleccionados.
Fuente: YouGov

La preocupación por el tema laboral y el reemplazo progresivo de los trabajadores por la IA también es un tema que se mantiene en la opinión pública. Tal como se observa en la imagen la percepción en más de la mitad de la población mundial es de inseguridad frente a la IA.

Fuente: www.statista.com

La preparación de los distintos países para asumir los desafíos que comporta la IA también es importante, esto definiría la condición de objetos de dominación de los países y sus poblaciones frente a la implementación de la misma. Tal como se evidencia en la imagen

Los países más preparados para las tecnologías de frontera

Grado de preparación de los países para utilizar tecnologías de frontera

49 Los más preparados 797 Los menos preparados

Fuente: www.statista.com

Las tecnologías de frontera son aquellas que aprovechan la digitalización y la conectividad. Incluyen la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas, el big data, el blockchain, el 5G, la impresión 3D, la robótica, los drones, la edición de genes, la nanotecnología y la energía solar fotovoltaica.

UNCTAD (2021)

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, siglas en inglés), organismo intergubernamental que depende de la Asamblea General de las Naciones Unidas, más de la mitad de la población mundial no se encuentra preparada para enfrentar los desafíos de la IA (ver imagen anterior). Pero no es un elemento nuevo, ya desde el 2021, este mismo organismo venía alertando sobre la enorme brecha en la búsqueda de la singularidad tecnológica, es decir, el acoplamiento de la comprensión de la IA con el avance tecnológico generalizado. Por tanto, los mismos países centros ejercen sobre el sur global o periferia una enorme

presión al transformarnos en objeto de dominación al aplicar sobre nuestros gobiernos y poblaciones un excepcionalismo y expansionismo tecnológicos.

Fuente: Informe sobre Tecnología e Innovación 2021 de la UNCTAD

Reflexiones

Definimos como último territorio en disputa en la Arquitectura de Dominación Global (ADG) al sujeto. la reducción de este a mero objeto de dominación hasta su transformación en un dispositivo reproductor del aparato de dominación, en consecuencia, el dominado-reproductor de la ADG, transformado en un elemento dentro de la Infraestructura Pública Digital (IPD) que le colocará ante un desafío mayor en la búsqueda de su autonomía, es decir, su emancipación. Allí se ve peso que le es colocado desde un muro geofinanciero, ante el cual debe construir nuevas posibilidades para su superación.

Consideramos pues que los movimientos efectuados desde Microsoft, socia de OpenAI de fichar al fundador de esta organización dentro de las filas propias de la

primera, es determinante para la construcción de la ADG. Siendo así, la geopolítica y las geofinanzas pasarían a un segundo lugar por debajo de la esfera de la geodigitalización, con el objetivo de generar la acelerada instrumentalización del campo tecnológico para la expropiación de la voluntad humana complementada con la trazabilidad del sujeto, la intersubjetividad y la madre naturaleza (materias primas estratégicas).

El año 2024 nos enfrenta a una terrible encrucijada que no es otra que el mantener una ADG o luchar por la emancipación del sujeto histórico emancipador. El primero nos ha conducido a la ruina de nuestros países y poblaciones y el segundo es de construcción de posibilidades de lo nuevo, el de apropiación de nuestra voluntad, de la construcción intersubjetiva en respeto con la madre naturaleza para la necesaria producción de riqueza para la reproducción de la vida en paz y armonía.

Lista de imágenes

Camacho, T. (2023). *La Nueva Arquitectura de Dominación Global*.

Statista. (2023). *Los países más preparados para la tecnología de frontera*. Disponible en: www.statista.com

Statista. (2023). *¿Te preocupa que la IA te reemplace en el trabajo?* Disponible en: www.statista.com

UNCTAD. (2021). *Los cambios tecnológicos y la desigualdad ante la historia*. Disponible en: <https://unctad.org/news/unctad-eweek-2023-mobilize-global-support-more-inclusive-digital-economy>

Vox. (2023). *Espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional*. Disponible en: www.vox.com

Fuentes consultadas

UNCTAD. (2023). *Infraestructura Pública Digital*. Disponible en: <https://www.undp.org/digital/digital-public-infrastructure>

Valdai, C. (2023). *Conferencia de Vladimir Putin ante el Club Valdai*. Disponible en: <https://www.youtube.com/live/UXBmUhsBFBs?si=7DFsZQVfZ4leAveI>

Gates, F. (2023). *¿Qué es la Infraestructura Pública Digital?* Disponible en: <https://www.gatesfoundation.org/ideas/digital-public-infrastructure>

FEM. (2022). *La infraestructura pública digital puede ayudar a resolver los desafíos globales. Así es como se implementa*. Disponible en:

<https://www.weforum.org/agenda/2022/09/6-first-principles-for-making-digital-public-infrastructure-impactful/>

FEM. (2022). *Bases establecidas en 2022 para la construcción de principios de la IPD:* <https://www.weforum.org/agenda/2022/09/6-first-principles-for-making-digital-public-infrastructure-impactful/>

Co-Develop. (2023). *What we fund.* Disponible en: <https://www.codevelop.fund/what-we-fund>

CUE. (2023). *Identidad digital Europea: El Consejo y el Parlamento alcanzan un acuerdo provisional.* Disponible en: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/11/08/european-digital-identity-council-and-parliament-reach-a-provisional-agreement-on-eid/>

IBM. (2022). *¿Qué es la inteligencia artificial?* Disponible en: <https://www.ibm.com/mx-es/topics/artificial-intelligence>

CNN. (2023). *Sant Altman, el hombre detrás de ChatGPT, testifica ante el Congreso sobre los riesgos de la inteligencia artificial.* Disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2023/05/16/sam-altman-ceo-openai-congreso-riesgos-inteligencia-artificial-trax/>